

УДК 338

DOI 10.5281/zenodo.7858348

ВАЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ГОРДЕЕВА Н.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

ЧМИЛЬ Т.А.,

**студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрена сущность понятия «финансовые риски», раскрыта необходимость их стратегического управления на предприятии. Определены основные их виды и причины возникновения, а также приведена расширенная классификация финансовых рисков. Определены основные этапы управления финансовыми рисками. Изучены наиболее распространённые методы оценки рисков, среди которых были выделены наиболее подходящие для субъектов хозяйствования промышленного производства.

Ключевые слова: финансовый риск, риск, управление рисками, методы оценки, предприятие

THE IMPORTANCE OF FINANCIAL RISK ASSESSMENT IN ENTERPRISE MANAGEMENT

GORDEEVA N.V.,

**Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of Finance
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

CHMIL T.A.,

**student EP «Master»,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the essence of the concept of "financial risks", reveals the need for their strategic management at the enterprise. The main types and causes of their occurrence are determined, and an extended classification of financial risks is given. The main stages of financial risk management are determined. The most common methods of risk assessment have been studied, among which the most suitable for business entities of industrial production have been identified.

Keywords: financial risk, risk, risk management, assessment methods, enterprise

Постановка задачи. Финансово-хозяйственная деятельность любого предприятия в условиях рыночной экономики характеризуется значительным уровнем неопределенности, а, следовательно, и определенным уровнем риска.

Уровень риска управленческого решения, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется в связи с динамичностью внешней среды. Поэтому для эффективного функционирования предприятия необходимо постоянно изучать рынок, оценивать риск определенных событий, с которыми сталкивается предприятие в процессе осуществления своей деятельности, и на основе полученной оценки принимать решение об оптимальном варианте действий для предприятия.

Особое внимание следует уделять именно механизму оценки предпринимательского риска, ведь правильность оценки риска непосредственно влияет на результаты деятельности предприятия, на величину возможных потерь или ожидаемых доходов.

Актуальность выбранной темы работы обусловлена эффективностью стратегического управления финансовыми рисками. Такой менеджмент помогает обеспечить достижение целей финансовой деятельности компании. Способность эффективно влиять на риски позволяет компании успешно функционировать, иметь высокую финансовую стабильность, быть конкурентоспособной и стабильно получать прибыль.

Анализ последних исследований и публикаций. Так, только за последние годы исследованиями разносторонних аспектов в этой сфере занимались следующие отечественные и зарубежные ученые-экономисты Теплякова, Е. В. [1], Когденко В. Г. [2], Анькина А.А. [3], Казанцева С.Ю. [4], Сорокотягина В.Л. [5] и другие.

Целью статьи является изучение методов финансовых рисков и разработка стратегических решений организации по их нейтрализации.

Изложение основного материала исследования. Несомненно, управление финансовыми рисками компании является одной из важнейших функциональных задач финансового менеджмента. В то же время влияние внешней среды на корпоративные финансы в современных условиях ведения бизнеса характеризуется высокой степенью неопределенности и определяет применение стратегического подхода к управлению финансовыми рисками.

Понятие риска ассоциируется с осознанием опасности, угрозы, ненадежности, неопределенности, неуверенности, случайности, ущерба. В наиболее общем виде под риском понимают вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом, то есть это ситуативная характеристика деятельности, состоящая из неопределенности ее исхода и возможных шагов, с помощью которых ее можно оптимизировать.

Финансовый риск – вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности в финансовой деятельности предпринимательской среды.

Финансовый риск является результатом отбора их владельцев или менеджеров альтернативных финансовых решений, направленных на достижение желаемого целевого финансового результата [1].

Для того чтобы предприятие имело возможность определить основные финансовые факторы, которые могут привести к убыткам или неиспользования потенциальных возможностей, необходимо четко понимать, какие именно риски относятся к финансовым. Такая разновидность отражена на рис. 1.

Как видно из схемы, существует очень много видов таких рисков, и только конкретная идентификация может способствовать избежанию или уменьшению их влияния на хозяйственную деятельность предприятий.

В общем, причины возникновения финансовых рисков можно разделить на внешние и внутренние.

К основным внешним причинам формирования финансовых рисков можно отнести следующие: нестабильное экономическое состояние страны, инфляционный рост, неэффективное регулирование банковской ставки со стороны государства или вовсе её отсутствие, развитие конкуренции, возникновение на мировом рынке демпинга, общая политическая ситуация и

Рис. 3. Классификация финансовых рисков предприятия по видам

К внутренним причинам возникновения финансовых рисков можно отнести: увеличение расходов на предприятии, нерациональная ценовая и финансовая политика предприятия, неэффективная система распределения финансовых ресурсов деятельности.

Риски, которые возникают вследствие действий органов государственной власти, должны решаться на макроуровне. В связи с этим немаловажная роль регулирования в условиях нестабильной экономической ситуации отводится государству [5].

Для успешной деятельности предприятия необходимо осуществлять стратегическое управление рисками. Управление рисками предполагает прогнозирование возможности наступления потенциально рисковомго события, а потому дает возможность вовремя принять меры по предотвращению или

снижению степени последствий риска, который нельзя локализовать [2].

Процедура управления риском считается непростой и многоуровневой операцией. Её можно относительно разбить на несколько стадий в соответствии с отличительными чертами очередности операций, согласно управлению риском. Выделение подобных стадий считается относительным, поскольку в практике они зачастую реализуются в одно и то же время, а не поочередно, друг за другом. Модель управления риском показана на рис. 2.

Первая стадия заключается в обнаружении рисков, исследование их особенностей, выявление их отличительных черт, исследование объема финансового ущерба. Без подобного исследования нереально результативно реализовывать процедуру управления риском.

Вторая стадия выражается в изучении тех приемов, с применением которых возможно помешать возникновению риска и его отрицательных последствий.

Третья стадия направлена на формирование политики, которая направлена на борьбу с риском и неопределенностью. Потребность такой операции обосновывается разнообразием методов управления финансовыми рисками и их результатами.

Четвертая стадия заключается в исполнении установленных на прошлой стадии решений об осуществлении определенных методов управления риском. Данное подразумевает, то что в рамках этого процесса реализуются индивидуальные технические и управленческие решения.

Пятая стадия обеспечивает мониторинг итогов реализации концепции управления финансовым риском. Это очень важная стадия, поскольку она обеспечивает гибкость и динамичный характер данной стадии [3].

Управление рисками основано на объективном знании его характера, прогнозировании и своевременной оценке негативных факторов, влияющих на успешность решения. Независимо от причин возникновения финансового риска естественным является желание каждого субъекта уменьшить возможные потери, связанные с реализацией риска [7].

Следует отметить, что современная методология управления финансовыми рисками, которая используется отечественными

предприятиями при принятии долгосрочных финансовых решений, имеет ряд недостатков, связанных с двумя крайностями. Количественные методы принятия решений на основе рисков, основанные на математических инструментах, упрощают экономическую ценность бизнес-процессов. Экспертные оценки, учитывающие экономический аспект, определяют достаточно высокую степень субъективности решения.

С целью усовершенствования механизма управления финансовым риском, а также факторов финансового риска, необходимо разработать схему организации взаимодействия хозяйствующего субъекта на внешних и внутренних уровнях, что в результате должно привести к снижению уровня финансового риска.

Рис. 4. Этапы управления финансовыми рисками

На наш взгляд, при стратегическом управлении финансовыми рисками необходимо ориентироваться на следующие принципы управления: интеграция в единую концепцию управления предприятием; комплексность принимаемых управленческих решений в области финансов; контроль над принимаемыми решениями; использование опыта прошлых лет и его внедрение в практику; учет возможных направлений изменения внешней управленческой среды; актуальность принимаемых решений и происходящих преобразований. В результате использования указанных принципов появится возможность создать действенную и эффективную систему стратегического управления финансами предприятия [8].

Так как предприятие практически не может влиять на внешние риски, то основное внимание необходимо уделять внутренним механизмам нейтрализации рисков, к которым относятся:

диверсификация – процесс инвестирования различных объектов вложения капитала, не связанных между собой. Такой вид нейтрализации применяют для уменьшения потерь доходов;

лимитирование – установление максимальной суммы потерь от наступления того или иного риска, продажи или кредита. Его используют в большинстве предприятий, ведущих кредитную и инвестиционную деятельность;

самострахования – создание для предприятий, которые наиболее подвержены рискам, специальных страховых фондов. Последние направлены на быстрое преодоление временных небольших трудностей для обеспечения непрерывной деятельности;

хеджирование – способ заключения соответствующего договора страхования стоимости товаров или прибыли, а также валютных рисков предприятия.

Однако не всегда финансовые риски можно нейтрализовать или избежать. Именно в таких случаях перед руководителями возникает вопрос, стоит ли идти на этот шаг, и какие последствия следует ожидать в случае неудачи. Сейчас учеными разработано много методик, с помощью которых можно оценить финансовые риски, их классификация представлена в табл. 1.

Таблица 1.

Классификация методов оценки финансовых рисков

Метод	Сущность
1	2
Комплексный метод оценки рисков	Выделяются основные показатели деятельности и оценивается степень риска для каждого из них. После его определения формируют общий вывод о целесообразности осуществления данного вида деятельности.
Систематический метод оценки рисков	Для оценки этого риска используют коэффициент чувствительности β , характеризующий отношение колебаний в результатах деятельности отрасли (по результатам деятельности определенного сегмента или в целом экономики страны).
Аналитические методы: анализ чувствительности, метод корректировки норм дисконтирования с учётом риска, метод эквивалентов, метод сценариев и др.	В основе данных методов лежит использование математических моделей, с помощью которых преимущественно оцениваются риски инвестиционных и инновационных проектов.
Статистические методы	Основным отличием этого метода является использование статистических данных, то есть результатов предыдущих анализов влияния финансовых рисков.
Методы экспертных оценок	Сущность заключается в опросе группы экспертов и дальнейшем анализе результатов, которые являются единственным источником информации. Этот метод используется из-за ограниченности исходной информации и предполагает отсутствие влияния экспертов друг на друга.
Метод оценки финансовой устойчивости: оценка финансовой устойчивости; оценка целесообразности расходов	Метод направлен на определение потенциальных зон риска в деятельности предприятия на основе оценки финансовой устойчивости
Рейтинговый метод оценки	Этот метод оценки основывается на расчете окончательного рейтинга путем определения необходимых показателей, шкалы оценки их веса в деятельности и шкалы оценки их значений.
Нормативный метод	Рассчитываются следующие финансовые коэффициенты: ликвидности; задолженности; автономии; маневренности; иммобилизации; покрытия.
Метод аналогов	Используется только тогда, когда использование других методов невозможно. Он основывается на переносе результатов оценки других аналогичных объектов на исследуемый.

Продолжение табл. 1

1	2
Фундаментальный метод	Этот метод предусматривает расчет следующих показателей: 1. изменчивости доходности актива, малых размеров компании (P /BV) 2. несбалансированного роста (ROE выше коэффициент сбалансированного роста) и др.

Каждый из таких методов имеет как преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать в процессе анализа влияния различных видов рисков на результаты деятельности предпринимательской структуры с целью формирования достоверных выводов и, соответственно, повышения эффективности управления предприятием в целом [9].

Рассматривая методологию оценки финансовых рисков, можно увидеть, что любой из этих методов имеет свои недостатки и преимущества. Выбор того или иного метода зависит от вида финансовых рисков, а также от наличия необходимой информации. Также большое значение имеет и вид деятельности предприятия, ведь каждый сегмент рынка может иметь различные факторы влияния, может существовать ограниченность в наличии необходимой информации и прочее. Также необходимо определить основные цели предприятия, на что направлена его деятельность (увеличение прибыли, расширение рынка или другое). Оценка финансовых рисков прежде всего направлена на определение того, не возникнут потери от определенных решений, которые вызывают финансовые риски, больше, чем полученные результаты [10].

Если говорить об отечественных предприятиях, то наиболее оптимальным будет использование методов, которые непосредственно учитывают влияние внешних финансовых факторов при расчете определенных показателей для осуществления оценки.

Поскольку финансовые риски присущи любому процессу, следует рассмотреть наиболее важные отрасли экономики и присущие им риски, а также проанализировать более детально методы их оценки.

Рассматривая экономику РФ, следует отметить, что на конец 2022 года среди всех отраслей экономики промышленность занимает весомую долю, с учетом нестабильной экономики и различного рода санкций направленных в адрес РФ, состояние промышленности является немаловажным фактором исследования. Так в качестве примера анализа возможных рисков, было взято машиностроительное предприятие ООО «УНИВЕРСАЛГРУПП», г. Донецк.

В первую очередь необходимо проанализировать общее состояние промышленности РФ на конец 2022 года, см. рис. 3.

Рис. 3. Показатели промышленного производства, в % к АППГ

В разрезе данных Министерства экономического развития Российской Федерации индекс промышленного производства составил $-0,6\%$ г/г, что в разы лучше ранее установленных прогнозов. Поскольку ООО «УНИВЕРСАЛГРУПП» является машиностроительным предприятием необходимо наибольшее внимание уделить Обрабатывающему производству. Так значение данной категории сократилось на $1,3\%$, однако наибольший успех при этом принадлежит металлургическому комплексу и готовым металлургическим изделиям, их рост составил на $1,1\%$ и 7% соответственно. Что касается внешних ограничений, о которых было сказано ранее, то наибольшее влияние было оказано на машиностроительный комплекс, так он снизился на $8,6\%$ по

результатам года. Исключением стало лишь производство машин и оборудования, электроники и оптики, а также компьютеров.

Немаловажными факторами, при оценке финансового риска, является и индекс цен производителей по ВЭД «Промышленность», а также индекс потребительских цен, динамику которых можно рассмотреть на рис. 4.

Рис. 4. Динамика индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции за 2022 г.

Показатель индекса потребительских цен на протяжении исследуемого периода ведут себя нестабильно. Так в мае 2022 года индекс производителей промышленности резко сократился, на фоне снижения цены по отдельным позициям, далее на протяжении года данный индекс плавно увеличивался, за исключением спада в октябре. Индекс потребительских цен в свою очередь достиг своего пика в марте, затем плавно снизился, а с августа 2022 года был практически наравне с индексом цен производителей [11].

Как уже отмечалось ранее, риск существует всегда, в любой отрасли, однако величина такого риска может изменяться в зависимости от влияния как внешних, так и внутренних факторов.

Спецификой работы предприятия ООО «УНИВЕРСАЛГРУПП» является производство металлических конструкций, которые в дальнейшем используются в металлургической, машиностроительной и горнодобывающей

отраслях. Проведем оценку финансовых рисков предприятия, используя нормативный метод, см. табл. 1. Данный метод оценки заключается в расчете основных финансовых коэффициентов, таких как: ликвидность, автономность, маневренность и т.д. Расчет финансовых коэффициентов представлен в табл. 2.

Таблица 2

Оценка финансового риска предприятия нормативным методом

Коэффициент	Формула	Нормативный показатель	2021	2022
Коэффициент общей ликвидности	$\frac{A_2 + A_2 + A_3}{P_1 + P_2}$	2,0-2,5	3,85	2,59
Коэффициент задолженности	$\frac{KЗ + ДЗ}{A}$	0-0,5	0,65	0,61
Коэффициент автономии	$\frac{СК}{A}$	0,6-0,7	0,76	0,64
Коэффициент маневренности	$\frac{СОС}{СК}$	0,3-0,6	0,91	0,91
Коэффициент иммобилизации	$\frac{ПА}{ТА}$	0,6-0,8	0,07	0,06
Коэффициент покрытия	$\frac{ОбА}{ТекОб}$	1,5-2,5	3,85	2,59

Динамика изменения коэффициентов представлена на рис. 5.

Рис. 5. Динамика изменений коэффициентов

В ранее проведенных исследованиях Гордеевой Н.В. и Чмиль Т.А., проводился анализ ликвидности данного предприятия: по результатам проведенного анализа ликвидности и платежеспособности предприятия можно заметить тенденцию ухудшения финансовых показателей» [12].

В результате проведенного анализа финансовых коэффициентов следует отметить, что многие показатели к 2022 году находятся в области допустимых значений, а некоторые из них даже превышают норму. В данном случае коэффициент автономии выше допустимого значения, это говорит о том, что предприятие сдерживает темпы развития, коэффициент маневренности и иммобилизации также выше нормы, данное явление не влечет за собой негативных последствий, так как это говорит об высокой платежеспособности и возможностью организации отвечать по своим обязательствам.

Таким образом, в результате проведения оценки финансовых рисков используя при этом нормативный метод, на предприятии были выявлены следующие финансовые риски. В первую очередь, это риск ликвидности. Поскольку ликвидность обеспечивает возможность предприятия оплачивать свои обязательства наиболее ликвидными средствами, наступление такого риска крайне небезопасно для предприятия. Рассматривая причины возникновения такой неблагоприятной ситуации можно выделить основную – это высокая дебиторская задолженность предприятия, поскольку именно она занимает весомую долю в бухгалтерском балансе предприятия. Риск ликвидности в свою очередь может стать причиной возникновения риска неплатежеспособности на предприятии, что может негативно отразиться на финансовых результатах деятельности предприятия. Поскольку организация осуществляет внешнеэкономические операции, то высока вероятность и наступления валютного риска, так как в случае неблагоприятном изменении курсов у предприятия могут возникнуть убытки.

Рассматривая возможные финансовые риски на промышленных предприятиях города Донецка, можно сказать, что на фоне сложной экономической и политической ситуацией наиболее вероятными финансовыми рисками являются: инвестиционные, поскольку риск невозвращения вложенных

денежных средств крайне высок, однако несмотря на это на данный момент происходит активное вливание инвестиций в развитие данного округа; валютные риски, инфляционные риски на фоне мирового кризиса; а также риски бизнес-процессов, которые являются внутренними рисками предприятий.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В данной статье было рассмотрено стратегическое управление финансовыми рисками, рассмотрены их основные виды и методы оценки.

Следует помнить, что стратегические решения в большей степени, чем оперативные и тактические, способны влиять на экономическую безопасность предприятия, поскольку они требуют значительных затрат ресурсов, имеют длительный срок реализации, отдаленные и в большинстве случаев необратимые последствия. Поэтому к системе стратегического планирования финансового риска должны предъявляться требования обеспечения критериев и параметров экономической безопасности, определения мер по сохранению и развитию потенциала.

Сегодня из-за нестабильной финансовой ситуации наиболее важными для отечественных производителей является валютный, процентный и инфляционный риски. Исходя из этого, в большинстве предприятий может возникнуть риск неплатежеспособности. Большинство рисков возникает из-за внешних факторов, которые не зависят от деятельности субъекта. Их почти невозможно предсказать и оценить, а можно лишь частично нейтрализовать и избежать. Для оценки рисков, связанных с внутренними факторами, разработаны специальные методы, которые были рассмотрены в статье. Учитывая сущность этих методов, наиболее целесообразными для оценки финансовых рисков для современных предприятий является нормативный метод и метод оценки финансовой устойчивости. Преимуществом нормативного метода является легкость расчетов за счет уже определенных показателей, которые учитывают в себе влияние инфляции, кредитной ставки и других внешних факторов на финансовую деятельность предприятия. Сами эти факторы достаточно важны в наше время. Что же касается метода оценки финансовой устойчивости, то он является более узким, чем

нормативный, но при этом характеризует изменение основных финансовых показателей. Статистические методы также могут быть использованы, но они требуют достаточной информации о прошлых периодах за прошлые периоды, а также учитывая нестабильную финансовую ситуацию, полученные результаты не всегда будут правдивыми.

Для того, чтобы не допустить возникновения финансовых рисков или уменьшить их отрицательное воздействие на предприятие, можно воспользоваться следующими методами нейтрализации финансовых рисков: отказаться от реализации финансовых операций, по которым риск чрезмерно высок; прервать хозяйственные отношения с контрагентами, которые систематически не выполняют договорные обязательства; не злоупотреблять заемным капиталом в больших объемах; не использовать временно свободные денежные активы в краткосрочных инвестициях.

Дальнейшие разработки в области стратегического управления финансовыми рисками будут направлены на развитие методических рекомендаций по управлению финансовыми рисками с учетом классификационных признаков и отраслевой принадлежности предприятий.

Список использованных источников

1. Теплякова, Е.В. Финансовые риски: сущность, классификация и методы их оценки / Е.В. Теплякова // Молодой ученый. – 2019. – № 8 (112). – С. 673-676.
2. Когденко, В.Г. Анализ финансовых рисков в рамках фундаментального анализа компании / В.Г. Когденко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2021. - №34. - С. 2-14.
3. Анькина, А.А. Управление рисками в деятельности финансовых организаций: зарубежный и российский опыт / А.А. Анькина // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2017. – №3. – С.23-37.
4. Казанцева, С.Ю. Финансовые риски хозяйствующих субъектов и их влияние на инвестиционную привлекательность предприятия / С.Ю. Казанцева, Ю.Р. Мезенцева, Л.В. Гайдарова, К.А. Клейменова // Вестник Евразийской науки. – 2020. – №5.

5. Сорокотягина, В.Л. Зарубежный опыт управления финансовыми рисками / В.Л. Сорокотягина // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2019. – № 1(13). – С. 27-38.

6. Афендикова, Е.Ю. Взаимосвязь финансовых рисков и экономической безопасности предприятий Российской Федерации и Донецкой Народной Республики / Е.Ю. Афендикова, О.В. Титиевская // Россия и Донбасс: перспективы сотрудничества и интеграции : Материалы международной научно-практической конференции, Москва, 28 июня 2022 года. – Москва: Издательский дом УМЦ, 2022. – С. 14-20.

7. Филиппова, Ю.А. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии / Ю.А. Филиппова, Ю. А. Матвейчук // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2020. – № 1(17). – С. 46-55.

8. Лапушта, М. Риски в предпринимательской деятельности / М. Лапушта. – М.: Дело и Сервис, 2017. – 215 с.

9. Давыдова, Е.Ю. Финансовые риски: методы и подходы к управлению / Е.Ю. Давыдова // Территория науки. – №3. – 2016. – С. 70-75.

10. Артамонов, Н.А. Финансовые риски в деятельности предприятия / Н.А. Артамонов, Г.К. Кургинян // Московский экономический журнал– №6. – 2017. – С. 25-31.

11. Сайт Федеральной службы государственной статистики, 2023. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения 23.04.2023).

12. Гордеева, Н.В. Исследование факторов финансовой устойчивости предприятий машиностроительной отрасли ДНР / Н.В. Гордеева, Т.А. Чмиль // Торговля и рынок. – 2022. – № 2(62). – С. 376-385.

УДК 339.138
DOI

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Грязева М.С.,

Ассистент кафедры финансов